

RÉEMPLOI

De la vaisselle et des emballages alimentaires

La vaisselle et les emballages alimentaires réutilisables sont utilisés à plusieurs reprises pour le même usage que celui pour lequel ils ont été créés à l'origine. Leur stabilité et les propriétés de leurs matériaux leur permettent d'être nettoyés et réutilisés

plusieurs fois dans de bonnes conditions d'hygiène. Un nombre minimum de cycles de réemploi est nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité qui compense l'impact de leur production et de leur utilisation. Les produits réutilisables sont idéalement

conçus et utilisés en tenant compte des multiples impacts sur l'environnement et la santé humaine. Cela inclut le climat, l'utilisation de l'eau, l'innocuité et les impacts en fin de vie.

LE CLIMAT

Les émissions de gaz à effet de serre associées à un produit réutilisable sont étroitement liées à la quantité d'énergie et de ressources nécessaires à sa production et à son nettoyage, à son poids associé au mode et à la distance de transport, et à la capacité de recyclage en fin de vie permettant d'éviter l'utilisation de matériaux vierges. Contrairement aux produits à usage unique, les produits réutilisables nécessitent des cycles de transport et de lavage supplémentaires qui doivent être pris en compte pour minimiser l'impact sur le climat.

UTILISATION DE L'EAU

En plus de l'eau nécessaire à la production, les produits réutilisables doivent être lavés après chaque utilisation. Pour minimiser la quantité d'eau nécessaire au fonctionnement d'un système de réemploi basé sur le retour, des machines à haut rendement et la réutilisation de l'eau de lavage peuvent contribuer à réduire la consommation d'eau. N'oubliez pas que dans certaines zones géographiques, l'eau pour le lavage peut être une ressource limitée et avoir un impact local plus important sur l'environnement.

SÉCURITÉ CHIMIQUE

Le verre, le métal, la céramique et le plastique sont des matériaux couramment utilisés dans les emballages et les ustensiles alimentaires réutilisables, tandis que le papier et de nombreux matériaux multicouches ne se prêtent pas au réemploi. La migration de produits chimiques de la vaisselle et des emballages vers les aliments se produit à partir de tous les matériaux, mais l'ampleur de cette migration dépend fortement des propriétés du matériau et de sa complexité chimique. La stabilité et l'inertie d'un matériau pendant toute sa durée de vie et dans toutes les conditions d'utilisation possibles sont d'autres facteurs qui influencent la migration des produits chimiques dans les aliments. La capacité d'absorber des produits chimiques pendant l'utilisation et de les libérer au cours des cycles de réemploi ultérieurs a également une incidence sur la sécurité chimique.

Alors que les propriétés des matériaux permanents tels que le verre et l'acier inoxydable ne changent pas au cours de périodes d'utilisation prolongées, les plastiques peuvent être chimiquement modifiés par l'exposition à la chaleur, aux UV et à l'oxygène. La manipulation d'ustensiles et d'emballages alimentaires réutilisables en plastique peut également modifier la chimie du matériau, par exemple par le nettoyage, le passage au micro-ondes et l'abrasion. Ces facteurs entraînent une migration accrue d'une variété de produits chimiques différents à partir des plastiques, tels que les produits de dégradation, les additifs et les résidus des utilisations précédentes, comme les détergents pour lave-vaisselle.

	Plastique			
Grande inertie dans les conditions d'utilisation	✓	✓	✓	⚠
Faible complexité chimique du matériau	✓	✓	✓	⚠
Faibles interactions chimiques avec les aliments et les détergents	✓	✓	✓	⚠

FIN DE VIE

Après de nombreux cycles, tous les produits réutilisables arrivent en fin de vie. Cela peut être dû à une rupture ou à des défauts de qualité, et le nombre de cycles de réemploi possibles dépend largement de la durabilité du matériau et d'un traitement soigneux lors de l'utilisation, du nettoyage et de la distribution.

S'assurer que les produits réutilisables sont entièrement recyclables peut contribuer à minimiser les impacts à la fin de leur vie. Le recyclage des matériaux permanents tels que l'acier, le verre et l'aluminium est possible à l'infini. Le recyclage des matériaux non permanents tels que les plastiques est limité car leur stabilité physico-chimique se dégrade avec le temps et des matériaux vierges sont nécessaires pour maintenir leur résistance. Certains matériaux inertes, tels que la céramique, la porcelaine et le cristal ne sont pas recyclables.

INFRASTRUCTURE

Les emballages alimentaires réutilisables ont le plus souvent un impact plus faible que les emballages à usage unique, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour minimiser les impacts, atteindre les objectifs de réemploi fixés par les entreprises et les gouvernements et apporter le plus grand bénéfice à la société et à l'environnement, des investissements importants peuvent être nécessaires en matière d'infrastructures, de normalisation et d'ajustements juridiques.

L'infrastructure nécessaire peut varier selon que le système de réemploi mis en œuvre est basé sur un modèle de recharge où l'utilisateur nettoie et recharge lui-même le produit sur place, ou sur un modèle de retour où l'utilisateur remet le produit utilisé à une entreprise pour qu'elle le nettoie en externe, puis le recharge et le redistribue.

Les investissements peuvent inclure la création de stations de remplissage faciles à utiliser pour les utilisateurs, ainsi que des installations de lavage externes efficaces et des réseaux de transport pour collecter, nettoyer et redistribuer le produit. Les utilisateurs doivent être formés à l'utilisation correcte du système et incités à continuer à l'utiliser.

NORMALISATION & LÉGALITÉ

La normalisation dans de vastes zones géographiques est idéale pour permettre aux opérateurs de systèmes de réemploi de partager les conteneurs et les bacs de retour. Cela est plus pratique pour les utilisateurs, réduit les coûts pour les opérateurs, diminue le transport et augmente la certitude pour les entreprises qui passent au réemploi. Les organismes de réglementation devront peut-être déterminer de quelle compétence relève le réemploi, jouer un rôle plus important en matière de surveillance et d'orientation afin de favoriser le réemploi, de répondre aux questions et d'améliorer la qualité du réemploi.

ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour qu'un système de réemploi réussisse, il faut tenir compte des contextes sociaux et culturels dans lesquels il fonctionnera. Tout, depuis les réseaux de distribution physique jusqu'à l'éducation des utilisateurs, doit être conçu en fonction des normes sociales, des modes de vie et de l'infrastructure disponible. Par exemple, un modèle basé sur les retours et utilisant des installations de lavage très centralisées et le transport par camion peut bien fonctionner dans une zone urbaine, mais il peut ne pas convenir à des communautés rurales qui ne sont pas reliées par un réseau routier à grande vitesse. Au lieu de cela, un système de recharge plus localisé et distribué pourrait mieux fonctionner. Pour certaines communautés, le partage et le réemploi des conteneurs peuvent être une évidence, tandis que d'autres seront moins à l'aise avec l'idée et auront besoin d'être rassurées dès le départ sur la commodité et la sécurité.

PLUS D'INFORMATIONS

FICHES D'INFORMATION
SUR LES MATÉRIAUX
D'EMBALLAGE ALIMENTAIRE
ET LE RECYCLAGE

FICHE D'INFORMATION
SUR LES EMBALLAGES
ALIMENTAIRES ET LA
SANTÉ HUMAINE